

Entre a tecnologia e a retórica emocional: propagação e transformação da arquitetura moderna paulista

Between technology and emotional rhetoric: propagation and transformation of modern paulista architecture.

Entre tecnología y retórica emocional: propagación y transformación de la arquitectura moderna paulista.

LIMA JUNIOR, Marcio Antonio. Doutorando. Universidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: marciolima@usp.br

Resumo

O racionalismo como processo de pensamento se converte em forma na arquitetura do Movimento Moderno. Essas formas buscam ser as novas estruturas espaciais dirigidas para a formação de uma nova sociedade. A identidade dessa arquitetura baseada na funcionalidade e na racionalidade é a máquina. A primeira geração de arquitetos modernos em São Paulo projeta nessa chave da arquitetura, priorizando as novas possibilidades tecnológicas e o purismo formal. No entanto, é no interior do próprio Movimento Moderno que se manifestaram objeções a um modelo de pensamento excessivamente funcionalista da arquitetura, questionando inclusive a ideia de que a máquina ofereceria uma concepção rica o bastante para definir as qualidades eternas da vida do homem. Ao se propagar, a arquitetura moderna também se transforma, e novas possibilidades são apropriadas pela via da retórica emocional e o lirismo possibilitado pela plasticidade do concreto armado. Buscamos refletir nessa comunicação como se deu a apropriação dessas duas vias do projeto moderno exercitadas sobre o tema da arquitetura religiosa no âmbito paulista.

Palavras-chave: Arquitetura religiosa. Funcionalismo. Poética arquitetônica.

Abstract

Rationalism as a thought process becomes a form in the architecture of the Modern Movement. These forms seek to be the new spatial structures directed towards the formation of a new society. The identity of this architecture based on functionality and rationality is the machine. The first generation of modern architects in São Paulo projects on this key of architecture, prioritizing new technological possibilities and formal purism. However, it is within the Modern Movement itself that objections to an overly functionalist model of architecture were expressed, questioning even the idea that the machine would offer a conception rich enough to define the eternal qualities of man's

life. As it spreads, modern architecture also changes, and new possibilities are appropriated through emotional rhetoric and the lyricism made possible by the plasticity of reinforced concrete. We seek to reflect in this communication how the appropriation of these two ways of the modern project took place on the theme of religious paulista architecture.

Keywords: Religious architecture. Functionalism. Architectural poetics.

Resumen

El racionalismo como proceso de pensamiento se convierte en una forma en la arquitectura del Movimiento Moderno. Estas formas buscan ser las nuevas estructuras espaciales orientadas hacia la formación de una nueva sociedad. La identidad de esta arquitectura basada en la funcionalidad y la racionalidad es la máquina. La primera generación de arquitectos modernos en São Paulo proyecta sobre esta clave de la arquitectura, priorizando las nuevas posibilidades tecnológicas y el purismo formal. Sin embargo, es dentro del propio Movimiento Moderno donde se expresaron las objeciones a un modelo de pensamiento excesivamente funcionalista en arquitectura, cuestionando incluso la idea de que la máquina ofrecería una concepción lo suficientemente rica como para definir las cualidades eternas de la vida del hombre. A medida que se difunde, la arquitectura moderna también cambia, y se apropian de nuevas posibilidades a través de la retórica emocional y el lirismo que posibilita la plasticidad del hormigón armado. Buscamos reflejar en esta comunicación cómo se produjo la apropiación de estos dos caminos del proyecto moderno sobre el tema de la arquitectura religiosa en São Paulo.

Palabras clave: Arquitectura religiosa. Funcionalismo. Poética arquitectónica.

Entre a tecnologia e a retórica emocional: propagação e transformação da arquitetura moderna paulista.

No final do século XIX e começo do século XX se opera transformações importantes no campo artístico, que são marcadas pelo abandono da mimese da realidade, e uma busca por novos meios de expressão baseados na tecnologia e na geometrização da matéria e da forma. O intuito seria “romper e diluir as imagens convencionais do mundo para promover formas totalmente inovadoras” (MONTANER, 2013, p.15). Como recurso para operar essa transformação, foram utilizados diversos mecanismos gerados pela abstração, a valorização da invenção, conceituação, simplificação e o elementarismo. Esses mecanismos também são apropriados pela vanguarda arquitetônica moderna, que não apenas procurava a renovação formal, mas também promover materialmente o desenvolvimento de um projeto social. O racionalismo como processo de pensamento se converteu em forma, relacionando-se com as novas estruturas espaciais dirigidas para a formação de uma nova sociedade. Assumindo um caráter funcionalista o projeto moderno se caracteriza pela planta livre e flexível, a fachada transparente, a estrutura aparente, a indiferenciação e a uniformidade que apregoam os valores constitutivos de uma sociedade moderna igualitária, baseada na ética e sinceridade, “expressão da imagem científica de uma natureza livre” (MONTANER, 2013, p. 115).

Tecnologia e purismo formal

Do ponto de vista formal, o modernismo reduz a arquitetura a seus elementos essenciais, organizando-se basicamente através de uma retícula horizontal e outra vertical, que proporciona uma composição simples e clara, repudiando o ornamento e suas atribuições simbólicas. A ênfase recai sobre a abstração da forma, manifesta nas estruturas, nos elementos e formas geométricas puras. Entendemos que essa foi uma das etapas de propagação do projeto moderno, caracterizados pela apropriação tecnológica do purismo formal e a elementaridade das linhas. Utilizaremos como leitura dessa etapa do projeto moderno os projetos para a Igreja da Escola de Especialistas da Aeronáutica desenvolvido por Rino Levi e o projeto para a Igreja do Convento dos Padres Dominicanos em Belo Horizonte, projetado por Carlos Millan e Joaquim Guedes.

O primeiro projeto lido pela chave da apropriação tecnológica de traços elementares, é o projeto para a Igreja para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, 1952, do arquiteto Rino Levi (Figura 1). Seu conhecido método de trabalho baseava-se na análise de todas condicionantes funcionais do programa de necessidades, bem como da interpretação do clima e da natureza. As obras caracterizam-se pela qualidade técnica e formal. Nesse projeto a questão da tecnologia construtiva e da abstração são muito importantes. O projeto se configura em volumes funcionais ao redor de um espaço descoberto, onde os jardins passam a ser os estruturadores da espacialidade da obra. O projeto é marcado pela clara distribuição geométrica das superfícies e dos volumes, as retículas horizontais se combinam as verticais, possibilitando a continuidade entre interior e exterior, fundindo dentro e fora. A entrada para o templo se dá pela lateral, um grande pátio ajardinado no lado esquerdo de quem entra abre-se numa praça para o exterior, nele, uma capela é delimitada e do lado externo um altar foi posicionado para celebrações ao ar livre. A sinceridade construtiva está explícita, manifestando o comportamento dos materiais, suas texturas e formas. O sistema estrutural do edifício está aparente, são estruturas leves e proporcionam uma quantidade grande de luz para o espaço. Os jardins criam paisagens internas, trazendo diálogo com a natureza. Conforme palavras do próprio arquiteto, o contato com a vegetação do jardim do interior despertaria “sensação de repouso e serenidade” e “estimula no homem a fraternidade”, trazendo novamente uma harmonia entre homem e natureza para a vida urbana. A escolha da introspecção pelo arquiteto, como aspecto essencial deste projeto, faz com que o espaço da comunidade se recolha no interior dos muros. A tônica do projeto baseado na elementaridade das formas nos permite visualizar uma perspectiva complementar do arquiteto em relação a arquitetura racionalista, que é a necessidade de humanização do projeto tecnológico moderno através dos jardins, pátios e vistas.

Figura 1. Planta baixa da Igreja para Escola de Especialistas da Aeronáutica, Guaratinguetá -SP, 1952, Rino Levi. Não construída. Fonte: Acervo de Projetos da FAUUSP

O segundo projeto na chave da tecnologia e o purismo formal é o projeto de Carlos Millan e Joaquim Guedes para uma igreja do Convento dos Padres Dominicanos em Belo Horizonte, 1957 (Figura 2). A versão de planta livre empregada pelos arquitetos tem como aspecto notável a volumetria compacta, um prisma de base quadrada agrega o espaço destinado ao culto, subordinado pela posição dos elementos estruturais e a organização estritamente simétrica. Estes princípios empregados pelos arquitetos são de matriz miesiana marcados pela elementaridade, característica de seus pavilhões diáfanos. No trabalho de Millan e Guedes, a organização formal e programática é simples, uma planta quadrada abriga as necessidades litúrgicas, e o espaço da assembleia, que é delimitado por corredores de passagem nas laterais, organiza o espaço de forma estritamente funcional.

O batistério está localizado na entrada, no vestíbulo que faz a comunicação entre o espaço de culto e a praça, a pia batismal está inserida numa caixa de vidro que se eleva até a cobertura, sua total transparência dialoga com o pano de vidro da empena frontal. No entanto, essa superfície contrasta com os planos laterais de fechamento que são opacos, em concreto aparente. Não há abertura nessas empenas, existe apenas uma fresta que contorna todo o perímetro do

templo, não permitindo que esse fechamento chegue à laje. O espaço interno do templo é um volume quadrado coberto por laje nervurada bidirecional apoiada em poucos pilares periféricos, com o limite do interior contíguo a essa estrutura. Apenas quatro pilares sustentariam a ampla laje. Os planos contínuos de concreto e de vidro fazem o fechamento do espaço. A torre é volume afastado do corpo do templo, exercício elementar composto por quatro pilares que sustentam pequenas lajes, dispostas horizontalmente, formando vazios. A torre faz contraste com o edifício que tem uma orientação horizontal.

A forma quadrada da planta é uma variação básica sobre o tema do espaço centralizado. Há um equilíbrio entre ênfase periférica e a tendência centralizante do edifício. Esse tipo representa um ato concreto de representação de uma qualidade de imagem, que tem relação com as estruturas básicas do espaço existencial, que no transcorrer da história é utilizado para as ênfases necessárias (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 131). A planta livre seria característica do espaço moderno, da vida moderna e da religião que dialoga com o mundo, representado pela praça em frente a igreja que é lugar de encontro da comunidade, contínuo visualmente com a nave, espaço marcado pela infinitude quando se olha do altar para os fundos. Há confiança na “delicadeza rústica” dos elementos de concreto aparente. A iluminação é garantida pela cortina de vidro da empena principal e pela abertura da fresta que existe entre a laje e os planos de fechamento. Entretanto, numa estratégia projetual de uso da luz natural, os arquitetos fazem três aberturas na laje nervurada que conduzem luz zenital diretamente sobre o altar. Três aberturas dispostas de modo triangular assinalam a centralidade e destaque do altar, essa quantidade de aberturas e sua disposição dizem sobre o simbolismo da doutrina trinitária, metáfora utilizada de forma inteligente, através dos próprios recursos arquitetônicos. Neste projeto há a luz moderna que se distribui de forma uniforme no espaço, mas também há a luz que vem de cima, metafórica e poética. Demonstrando a possibilidade de extrair novas imagens formais dos sistemas construtivos modernos.

Figura 2. Perspectiva da igreja do Convento Dominicano, Belo Horizonte-MG, 1957, Carlos Millan, Joaquim Guedes e Liliana Guedes. Não construído. Fonte: Acervo de Projetos da FAUUSP

Retórica emocional e lirismo arquitetônico

A segunda perspectiva de propagação e transformação da arquitetura moderna paulista está na via da retórica emocional e do lirismo arquitetônico. Ao abordar a produção arquitetônica paulista, é imperativo tocar no assunto das reinvenções e novas interpretações surgidas da revisão dos paradigmas do Movimento Moderno nos anos 1960, quando visualizamos as potencialidades do uso do concreto na arquitetura e as possibilidades poéticas apresentadas.

Seguimos analisando outro projeto do arquiteto Joaquim Guedes, dessa vez um projeto que ele desenvolveu para a Igreja Matriz de Osasco em 1961 (Figura 3). O projeto é um volume cilíndrico no alto de um platô, que é praça aberta formando um adro frontal. A forma pura e elementar é trabalhada através de uma sucessão de aberturas que configuram as entradas e saídas, e constituem os vãos que trazem iluminação para o interior do edifício. A iluminação é marcada pela variação entre claro e escuro, sombra e luz proporcionadas pelo movimento solar, as aberturas criam uma outra dinâmica espacial nas várias horas do dia, levando o indivíduo a

percepções diferentes do espaço à medida que o tempo passa. Existe também uma iluminação zenital, um tronco de cone na cobertura direcionado para o interior da forma, é cobertura transparente que inunda o espaço com uma luz desde cima. A planta é circular, o altar está posicionado numa das extremidades, elevado em poucos degraus, amplo para o mobiliário necessário, conta com uma cobertura elíptica posta sobre ele. A forma do templo sugere a técnica construtiva que seria empregada na construção, por ser volume rígido, o concreto armado seria material e técnica mais comum para tal empreendimento. O sentido de elevação é perceptível neste projeto. É a escala monumental, que propicia tanto o sentido de elevação, quanto um sentimento de pequenez diante de tão grande obra, a escala é fator preponderante neste projeto, e aqui Joaquim Guedes dá importância a retórica emocional na constituição do projeto, ele traz uma herança dos espaços religiosos, onde a dimensão de terra e céu, são evocadas, criando forma significativa que contribui para o próprio entendimento existencial. Aqui se materializa um entendimento temporal desse mundo completo, onde terra e céu, homem e divindade, significados na arquitetura, chegam a ser um verdadeiro *imago mundi* (NORBERG-SCHULZ, 2008, p. 217)

Figura 3. Foto da Maquete da Igreja Matriz de Osasco, detalhe luz e sombra. Osasco- SP, 1961, Joaquim Guedes. Não construída. Fonte: Acervo de Projetos da FAUUSP

O segundo projeto na chave da retórica emocional que queremos tratar aqui é o da Igreja Nossa Senhora Aparecida, para São Caetano do Sul, projetado em 1962 por Carlos Millan (Figura 4). O arquiteto desenvolveu duas propostas de projeto para essa igreja, vamos tratar da segunda proposta onde ele trabalha com uma concepção onde a retórica emocional se acentua pela escala e jogos de luz e sombra.

A planta tem organização longitudinal, acentuando o percurso rumo ao altar, a regularidade da planta é quebrada unicamente pela localização das capelas laterais, que formam prismas irregulares projetados para o exterior. Confessionários e pia batismal estão localizados no pavimento inferior, que pode ser acessado através de uma escada, dispostas externamente. A pia batismal está alinhada longitudinalmente no mesmo eixo que se encontra o altar, ao lado desta, um espelho d'água marca o espaço, e logo acima dele uma abertura circular trás iluminação zenital para o ambiente. Logo acima da entrada principal está o coro, que tem no plano da cobertura uma estreita abertura em fita, que traz iluminação e ruptura para a continuidade do plano inclinado. A solução volumétrica é complexa, sendo formada por planos de concreto armado inclinados de forma que estabeleçam pelo desenho e escala uma ambiência de elevação. A considerável espessura das empenas laterais, demonstram a materialidade do volume, elas diminuem ao se aproximarem da entrada principal da igreja. O corpo do templo é em concreto aparente, o corte longitudinal revela a forma triangular do espaço onde as duas superfícies inclinadas que formam a cobertura não chegam a se encontrar, nesse intervalo que existe entre as duas, uma abertura zenital vem desde o alto iluminar o altar. O projeto proporciona significações poéticas e metafóricas através da depuração de simbolismos religiosos convencionais, a menção ao transcendente se dá pelo próprio arranjo arquitetônico evocando áreas de luz e sombra. No batistério, o ambiente é orquestrado pela iluminação zenital indireta que incide sobre o espelho d'água, este refletindo, contribui para a difusão da luz para o ambiente. O percurso é elemento de significado aqui, o indivíduo tem que descer por uma escada para acessar o batistério, lembramos que batismo é vocábulo de origem grega, *baptizo*, que significa imergir ou submergir, nesse sentido, o próprio percurso arquitetônico relembra a ideia de imersão. Da mesma forma, para acessar a nave a partir do batistério é necessário ascender, ressurgir do espaço confinado do batistério para o amplo espaço da nave onde está a *ecclesia* reunida.

Na estratégia projetual apresentada fica claro a intenção de promover o sentido de elevação para o espaço, as empenas ascendentes promovem essa experiência espacial, típico das igrejas góticas. Entretanto, diferentemente das paredes desmaterializadas do gótico, aqui o espaço é duro, pesado, com poucas aberturas, aliás, uma nesga no alto formada pelo desencontro das empenas da cobertura traz luz zenital que acentua a presença do altar. O arquiteto de maneira refinada trouxe para a ambiência sacra significações importantes que remetem ao transcendente, como a mística da luz e da sombra, o espaço ascendente, e a singeleza e a materialidade do concreto aparente.

Figura 4. Corte transversal e longitudinal da Igreja, proposta 2, São Caetano do Sul -SP, 1957, Carlos Millan. Não construído. Fonte: Revista Acrópole n. 317, maio de 1965.

Conclusão

O caráter expressivo da arquitetura carrega ressonâncias interiores de uma ideia, de uma percepção e de um modo de viver. A arquitetura em sua materialização seria a concretização do espaço existencial do ser humano, de suas propriedades básicas, sua cultura. Entendemos que é próprio da arquitetura refletir a condição humana e procuramos nessa comunicação reconhecer essas propriedades através de duas vias de projeto moderno, uma baseada na tecnologia e purismo formal e a outra pela via da retórica emocional e o lirismo arquitetônico. Trabalhamos aqui com quatro projetos que são unidos pelo programa, que infelizmente não foram construídos, mas mesmo assim constituem-se em patrimônio de uma cultura moderna que compartilhava de uma estética de origem internacional, que foi enriquecida pelas transformações e propagações locais.

Verificamos nas diferentes estratégias projetuais, que alguns projetos privilegiaram o entendimento do espaço sacro não em seu caráter monumental, mas buscaram na horizontalidade, a proximidade com a escala humana e suas relações coletivas. Tanto o projeto da Igreja da Escola de Especialistas da Aeronáutica desenvolvido por Rino Levi como o projeto para a Igreja do Convento dos Padres Dominicanos em Belo Horizonte, projetado por Carlos Millan e Joaquim Guedes demonstram como o tema do sacro utilizou das novas formas e novos materiais, desprendendo-se dos signos condicionados pelos estilos e se preocupou com a proposta de

universalismo pretendido pelo Movimento Moderno. Esses projetos estão marcados pelos processos de standardização industrial, a consideração de uma escala mais próxima a desenvolvida no contexto urbano em que estaria implantada, e são próprias das primeiras caracterizações do funcionalismo. A capela como instituição pública também seria considerada uma “extensão da casa”, dando a intenção de que “habitar”, entendido na acepção heideggeriana, não é apenas uma função privada mas também pública. O homem habita quando participa em comunidade, dessa forma, o edifício público expressaria as crenças comuns e não as individuais.

De outro modo, verificamos tanto no projeto da Igreja Matriz de Osasco, de Joaquim Guedes, como no projeto da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Carlos Millan a busca de uma retórica emocional. Esses projetos assinalam uma transformação no exercício projetual desses dois arquitetos, onde a arquitetura quer provocar reações no ser humano, que vão além dos estímulos físicos, sugerindo que a imaginação arquitetônica seria uma faculdade que procura mediar a experiência sensível e a compreensão intelectual, sendo um modo de conhecimento mais amplo sobre a própria existência.

É no interior do próprio Movimento Moderno que se manifestaram objeções a um modelo de pensamento excessivamente funcionalista da arquitetura, questionando a “ideia de que a máquina, a fábrica e a cidade racionalizada oferecem uma concepção rica o bastante para definir as qualidades eternas da vida do homem.” (HARVEY, 2014, p.39)

A possibilidade de exploração plástica proporcionada pelo concreto armado é tecnologia importante para as opções formais escolhidas nesses projetos e demonstram uma via de projeto através da retórica emocional que quer demonstrar o que está além das coisas utilitárias, buscando por um conteúdo poético e significativo da realidade.

Referências

HARVEY, David. **Condição Pós-Moderna**. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

LIMA JUNIOR, Marcio A. **O traço moderno na arquitetura religiosa paulista**. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

MONTANER, Josep Maria. **A modernidade superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX**. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2013.

NORBERG-SCHULZ, Christian. **Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo XX**. Barcelona: Reverté, D.L, 2008.